

АНАЛИЗ ПИТАТЕЛЯ ХЛОПКА С ПЕРЕРЫВИСТЫМИ ЛОПАСТЯМИ ПИТАЮЩИХ ВАЛИКОВ

Профессор А.П.Мавлянов
Ассистент А.А.Абдусаматов
Студентка Ш.К.Хаитматова
Студентка Р.Д.Бахтиёрова

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13907016>

Аннотация. Мазкур мақолада янги конструкциядаги таъминлагичи таҳлили келтирилган. Пахтани янги конструкциядаги таъминлагичини ишлаб чиқариш синови қиёсий натижалари берилган.

Аннотация. В статье приведены анализа питателя хлопка с прерывистыми лопастями питающих валиков. Даны результаты сравнительных производственных испытаний очистительной машины с новой конструкцией питателем хлопка.

Abstract. The article presents the analysis of a cotton feeder with intermittent blades of feeding rollers. The results of comparative production tests of a cleaning machine with a new cotton feeder are given.

Введение. В настоящее время главным показателем первичной обработки хлопка-сырца является качество хлопка-волокна и семян. Поэтому совершенствование техники и технологии первичной обработки хлопка должно быть направлено, главным образом, на максимальное сохранение природных свойств хлопка-сырца при экономии производственных затрат.

Используемые на производстве питатели хлопка содержит параллельно установленные питающие лопастные валики и приемный колковый барабан [1].

Данная конструкция в некоторой степени ликвидирует процесс забоя, но не обеспечивает необходимую равномерность подачи летучек хлопка как по длине питателя, так и по времени.

Необходимая разрыхленность и равномерность подачи волокнистого материала к машинам первичной обработки волокнистых материалов, достигается за счет выполнения лопастей питающих валиков прерывистыми, состоящими из пластин с короткой длиной, жестко соединенных (на одной линии по горизонтали) на поверхностях валиков, причем расстояние между пластинами выбрано равным длине пластины. Кроме того лопасти питающих валиков располагаются на поверхности валиков в шахматном порядке. При этом в горизонтальной плоскости, проходящей через оси вращения питающих валиков, пластины установлены таким образом, что напротив пластины левого питающего валика приходится межпластинчатая зона правого питающего валика [2].

Конструкция питателя. На рис 1. показана общая схема питателя. Питатель содержит рабочий барабан 1 с колками, расположенную под ним сетчатую поверхность 2, питающие валики 3 с прерывистыми лопастями в виде пластин 4 с синусоидальными рабочими поверхностями и загрузочное окно 5. Устройство работает следующим образом. Волокнистый материал через загрузочное окно 5 поступает на пластины 4 питающих валиков 3. Вращение валиков 3 передается материалу, который подается на

рабочий барабан 1. Рабочий барабан 1 колками протаскивает волокнистый материал по сетчатой поверхности 2, через которую выпадают сорные примеси. В процессе работы питателя волокнистый материал является сыпучим и гибким. Поэтому в процессе работы питателя пластины 4 с короткой длиной обеспечивает необходимое удержание волокнистого материала, будет под влиянием пластин 4 валиков 3 за счет шахматного расположения пластин 4 на поверхностях валиков 3, а также за счет взаимного расположения пластин 4 питающих валиков 3. При этом в горизонтальной плоскости, проходящей через оси вращения питающих валиков 3, пластины 4 установлены таким образом, что напротив пластины 4 левого питающего валика 3 приходится межпластинчатая зона (впадина) правого питающего валика 3.

где, 1-колковый барабан, 2-сетка, 3-питающие валики, 4-лопасти.

Рис 1. Питатель хлопка с прерывистыми лопастями питающих валиков и барабаном с многогранными колками.

Рекомендуемые питающие валики были изготовлены и установлены в питателе агрегата УХК в Мингбулакском хлопкозаводе Наманганского вилоята. При этом колки барабана питателя выполнены в виде многогранные призмы. Результаты сравнительных испытаний рекомендуемого питателя относительно существующего приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Результаты сравнительные испытание с рекомендуемым питателем хлопка в агрегате УХК Мингбулакском хлопкозаводе Наманганского вилоята

Показатели в %	После очистительного агрегата УХК с рекомендуемым питателем хлопка	После очистительного агрегата УХК с серийным питателем
----------------	--	--

Исходный хлопок – сырец		
Влажность	9,2	9,2
Засоренность	7,5	7,5
Очистительный эффект	86,0	76,4
Засоренность хлопка – сырца	1,05	1,77
Механическая поврежденность семян	2,09	3,28
Свободные волокно	0,11	0,209

Выводы. Разработана новая схема питателя хлопка с прерывистыми лопастями питающих валков и барабана с многогранными колками. На основе сравнительных производственных испытаний модернизированного питателя увеличения эффект очистки хлопка на 10,2%, механическая поврежденность семян уменьшается на 1,03%, свободное волокно в хлопка снизила в среднем на 0,104%.

References:

1. Мирошниченко Г.И. Основы проектирования машин первичной обработки хлопка.- М.: Машиностроение, 1972.- 486 с.
2. Мавлянов А.П., Джураев А., Холтураев Х.П., Мирахмедов Ж.Ю. Питатель к машинам для обработки волокнистого материала. Патент Р.Уз. FAP 01030, Бюлл. №8., 2015 г.
3. Mavlyanov, A. P., Shukhratov, S., & Milašius, R. (2020, August). The new efficient construction for cotton feeding. In Conference: Trends in the development of light industry in the Republic of Uzbekistan: problems, analysis and solutions. Tashkent. Uzbekistan (pp. 256-261).
4. Ганиханов, Х. Ш., Мавлянов, А. П., & Абдусаматов, А. А. (2023). ИЗУЧЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО И СЪЁМНОГО БАРАБАНОВ КОНДЕНСОРА ВОЛОКНА. Educational Research in Universal Sciences, 2(10), 227-232.